

AKADEMIYA
GOOGLE

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"IJTIMOIY FANLAR" KAFEDRASI

MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIK – KELAJAK TARAQQIYOTINING MUHIM OMILI

Chop
etilgan sana:
2025-yil 14-noyabr

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLIYAT YURITADI:

- 1-SHO'BA. YOSH AVLODDA MILLATLARARO TOTUVLIK TUSHUNCHASI: MUAMMO VA ECHIMLAR
- 2-SHO'BA. YANGI O'ZBEKISTONDA DINIY BAG'RIKENGLIK: ZARURIYAT VA ISTIQBOLLAR
- 3-SHO'BA. GLOBALLAHYOTGAN DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI
- 4-SHO'BA. RAQAMLI JAMIYATDA BAG'RIKENGLIK MADANIYATI TRANSFORMATSIYASI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA

MATERIALLAR TO'PLAMI

NAMANGAN
2025-YIL 14-NOYABR

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NAMDU.UZ](https://namdu.uz)

U'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
YOSHLAR SIYOSATI, IJTIMOYIY RIVOJLANTIRISH VA
MA'NAVIY-MA'RIFIY ISHLAR BO'YICHA NAMANGAN VILOYATI HOKIMLIGI
RESPUBLIKA MA'NAVIYAT VA MA'RIFAT MARKAZI NAMANGAN VILOYATI BO'LIMI
U'ZBEKISTON MUSULMONLARI IDORASINING NAMANGAN VILOYATIDAGI VAKILI

MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIK – KELAJAK TARAQQIYOTINING MUHIM OMILI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENTSIYASI
(NAMANGAN, 14 NOYABR 2025 YIL)

MATERIALLAR TO'PLAMI

NAMANGAN-2025

KONFERENSIYANING TASHKILIY QO'MITASI

MAS'UL MUHARRIR:

MAXKAMOV QODIRJON ODILJONOVICH

SOTSIOLOGIYA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), PROFESSOR (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

MAS'UL MUHARRIR O'RINBOSARI:

MIRZAXMEDOV XURSHID ABDIRASHIDOVICH

SOTSIOLOGIYA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD),
DOTSENT (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

KONFERENSIYA KOORDINATORI

SODIRJONOV MUHRIDDIN MAHAMADAMINOVICH

SOTSIOLOGIYA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD),
V.B. PROFESSOR (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

KONFERENSIYA TAHRIRIYAT KENGASHI:

XAYDARALIYEV SHUHRATJON ABDULAZIZOVICH

FALSAFA FANLARI DOKTORI (DSc), V.B. PROFESSOR (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

NORQO'ZIYEV SODIQJON XAKIMOVICH

FALSAFA FANLARI NOMZODI, DOTSENT (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

ABDULAZIZOV ABDOVOXID XABIBULLAYEVICH

SOTSIOLOGIYA FANLARI NOMZODI, DOTSENT (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

NURIDDINOV ABDULVOXID ORIFXO'JAYEVICH

FALSAFA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), DOTSENT (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

ORTIQOV YOSIN ABDULBOQIYEVICH

TARIX FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), DOTSENT (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

MUYDINOVA MOXIRA MUKUMJANOVNA

SOTSIOLOGIYA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

QOZOQOV SOBIRJON ZOKIRJONOVICH

SOTSIOLOGIYA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

TURAQULOV AKMALJON ANVAROVICH

FALSAFA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

MIRZAXOLOV NODIRBEK TOJIBOYEVICH

FALSAFA FANLARI BO'YICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), (NAMANGAN, O'ZBEKISTON)

DIZAYNER:

@DEVODASDESIGN

“Millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik – kelajak taraqqiyotining muhim omili” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to'plami (Namangan sh., 14 noyabr 2025) / mas'ul muh. Q.O.Maxkamov. – Namangan: NamDU, 2025. – 355 b.

Global o'zgarishlar dunyoning barcha hududlarida jamiyat hayotini, jumladan diniy va madaniy sohalarni ham tubdan yangilamoqda. Diniy madaniyat asrlar davomida shakllangan bo'lib, insonning ruhiy hayoti va axloqiy mezonlarini belgilaydi. U jamiyatni ijtimoiy birdamlikka undovchi qadriyatlarga tayanadi. Dunyoviy madaniyat esa ilm-fan, san'at, texnologiya hamda ijodiy yondashuvlarni rivojlantirish orqali jamiyat taraqqiyotini tezlashtiradi.

Globalashuv ushbu ikki madaniyat o'rtasidagi o'zaro aloqalarni kuchaytirib, madaniyatlararo muloqot imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Shu bilan birga, u milliy madaniyatlarning yo'qolib ketish xavfini ham yuzaga keltiradi. Shuning uchun har bir xalq o'z madaniy o'ziga xosligini asrash va rivojlantirishga intiladi. Diniy madaniyatning ma'naviy-axloqiy qadriyatlari bilan dunyoviy madaniyatning ilmiy-texnologik yutuqlarini uyg'unlashtirish jamiyat barqaror rivojining muhim omilidir. Misol tariqasida, diniy ta'limotlar insoniy fazilatlarni shakllantirishga yordam bersa, texnologik yangiliklar inson hayotini qulayroq va samaraliroq qiladi.

Globalashuv sharoitida diniy va dunyoviy qadriyatlar o'rtasida bag'rikenglik, hurmat va ochiq muloqotni ta'minlash alohida ahamiyat kasb etadi. Ularning muvozanatli rivoji jamiyatda tinchlik, barqarorlik va madaniy xilma-xillikni saqlab qolishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, global o'zgarishlar davrida diniy va dunyoviy madaniyatlarning o'ziga xosligini asrab-avaylash va ularning uyg'un rivojlanishini ta'minlash dolzarb masaladir. Madaniyatlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, bag'rikenglikni rivojlantirish hamda ochiq muloqotni yo'lga qo'yish orqali jamiyatning barqaror va farovon taraqqiyotiga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Turdimuratova A. GLOBALLASHUV DAVRIDA MA'NAVIY TARBIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 80-84.
2. Doniyorov, Xushvaqt. "DUNYOVIYLIK–O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIK TARAQQIYOTNING METODOLOGIK ASOSI." IMRAS 7.2 (2024): 87-96.
3. Muhammadjon Ma'rifjon og, Mamirov. "GLOBALLASHUV SHAROITIDA JAMIYATNING MAFKURAVIY IMMUNITETI. MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR UYGUNLIGI." Новости образования: исследование в XXI веке 1.3 (2022): 764-772.
4. Avazxonov S. Diniy bag'rikenglik–tinchlik va millatlararo totuvlikning garovi //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 66-70.
5. Noraliyevna X. S. et al. Jamiyat hayoti va uning taraqqiyotida ma'naviyatning o'rni va roli //International conference on interdisciplinary science. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 190-197.

Mamatov Jasurbek Qodirqul o'g'li

Namangan davlat universiteti 2-kurs tayanch doktoranti

jasurbekmamatov899@gmail.com

YOSH AVLODNI MILLIY RUHDA TARBIYALASHDA ZIYORATGOHLAR VA MUQADDAS QADAMJOLARNING O'RNI

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalashda ziyoratgohlar va muqaddas qadamjolarining o'rni, ularning ijtimoiy, psixologik va ma'naviy ahamiyati tahlil etilgan.

Maqolada ziyoratgohlarning yoshlar tarbiyasidagi samarali omillari, tarixiy xotira bilan milliy o'zlikni anglash munosabati, amaliy tajribalar va istiqbolli takliflar muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: milliy tarbiya, ziyoratgohlar, muqaddas qadamjolar, ma'naviyat, tarixiy xotira, milliy o'zlik, pedagogik texnologiya, vatanparvarlik, yoshlar tarbiyasi, madaniy meros.

Маматов Жасурбек Кадыркул угли

Студент 2 курса базового докторантуры

Наманганского государственного университета

jasurbekmamatov899@gmail.com

РОЛЬ СВЯТЫХ МЕСТ И ЗИАРАТГОВ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ В ДУХЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Аннотация: В данной статье анализируется роль святых мест и зиаратгохов в воспитании молодёжи в духе национальных ценностей, а также их социальное, психологическое и духовное значение. В работе рассматриваются эффективные факторы влияния зиаратгохов на воспитание молодого поколения, взаимосвязь исторической памяти и национального самосознания, практический опыт и перспективные предложения.

Ключевые слова: национальное воспитание, святые места, зиаратгохи, духовность, историческая память, национальная самобытность, педагогические технологии, патриотизм, воспитание молодёжи, культурное наследие.

KIRISH. Yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalash bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Globalizatsiya sharoitida milliy o'zligimizni, an'analarimizni va qadriyatlarimizni saqlab qolish, shu bilan birga yoshlarni zamon talablariga mos ravishda tarbiyalash murakkab vazifadir. Bu borada ziyoratgohlar va muqaddas qadamjolarining o'rni beqiyos hisoblanadi, chunki ular xalqimizning ming yillik tarixiy xotirasining jonli guvohlaridir. Ushbu maqolaning maqsadi ziyoratgoh va muqaddas joylarning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni va ahamiyatini ilmiy asoslashdan iborat.

METODOLOGIYA. Maqola so'rovnom, kuzatuv, statistik tahlil, siyosiy tahlil, kontent-tahlil metodlaridan foydalanilgan holda, 2024-2025-yillardagi Namangan viloyatidagi olib borilgan tadqiqotlar asosida yozilgan.

NATIJA VA MUHOKAMA. Hozirgi davrda globallashuv jarayoni insoniyat hayotining deyarli barcha jabhalariga chuqur kirib bormoqda. Ilm-fan, texnologiya va madaniyatlarning o'zaro yaqinlashuvi natijasida taraqqiyot yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Shu bilan birga, bu jarayon ayrim hollarda milliy qadriyatlar, urf-odatlar va madaniy merosning zaiflashishiga ham olib kelishi mumkin [1.]. Ayniqsa, yosh avlodning globallashuv ta'sirida milliy o'ziga xoslikni yo'qotish, an'anaviy qadriyatlardan uzoqlashish xavfi dolzarb muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bois, yoshlarni milliy g'urur, qadriyat va an'analarga sadoqat ruhida tarbiyalash bugungi kunda ijtimoiy-ma'naviy taraqqiyotning eng muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shu o'rinda ziyoratgohlar nafaqat diniy e'tiqod manbai, balki milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani saqlash va ma'naviy tarbiya maktabi sifatida ham alohida o'rin tutadi.

Mamlakatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida milliy an'ana va qadriyatlarni asrab-avaylash, ularni zamon talablari asosida rivojlantirish, buyuk ajdodlarimiz xotirasini e'zozlash va ularga chuqur hurmat bilan yondashish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 15-fevraldagi 120-sonli "Muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlar, masjidlar va qabristonlarni obodonlashtirish ishlarini samarali tashkil etish

to'g'risida"gi qarori bu boradagi ishlarning tizimli asosda yo'lga qo'yilganidan dalolat beradi. Mazkur qaror asosida mamlakat miqyosida ziyoratgohlarning infratuzilmasini yaxshilash, ziyoratchilar uchun qulay sharoit yaratish, ularni madaniy-ma'naviy markazlarga aylantirish bo'yicha samarali tashabbuslar amalga oshirilmoqda [2.].

Buxoro, Samarqand, Xiva va Farg'ona vodiysi shaharlari kabi qadimiy shaharlarimizda joylashgan tarixiy yodgorliklar, avliyolar maqbaralari va ziyoratgohlar yoshlar tarbiyasida beqiyos ahamiyat kasb etadi [3.]. Ushbu muqaddas maskanlar yoshlar uchun "tirik tarix" vazifasini o'taydi, chunki ular bu joylarda tarixni kitoblardan emas, balki bevosita ko'rish, his etish va tafakkur orqali anglaydilar. Tarixiy yodgorliklar bilan tanishish jarayonida yoshlar o'z ajdodlarining buyuk ilmiy, madaniy hamda ma'rifiy merosini idrok etadilar, bu esa ularda milliy g'urur, vatanparvarlik va ma'naviy mustahkamlikni kuchaytiradi. Shu o'rinda ziyoratgohlar ham inson tafakkurini boyituvchi, ruhiy poklanish va ma'naviy yuksalish manbai sifatida shaxs dunyoqarashiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ziyoratgohlarda bo'lish jarayoni yoshlar uchun ruhiy va axloqiy tarbiyaning muhim maktabi bo'lib xizmat qiladi. Ular bu muqaddas joylarda zamonaviy hayot shovqinidan chekinib, o'z ichki olamiga nazar tashlash, insoniylik fazilatlarini anglash, tafakkurini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar [4. B-3]. Qadamjolar va ziyoratgohlarning ma'naviy tarbiyadagi asosiy vazifalaridan biri yoshlarda ezgulik, halollik, vatanparvarlik va milliy qadriyatlarga sadoqat hissini shakllantirishdan iboratdir.

Qadamjo va ziyoratgohlar o'zbek mentaliteti shakllanishida muhim ahamiyat kasb etgan. Ziyoratgohlar — real manfaat va umumiy e'tiqodni mujassam etgan muqaddas joylar bo'lib, ular asrlar davomida aholining ma'naviy hayoti va maishiy turmushida muhim o'rin tutgan. Shu bilan birga, ziyoratgohlar odamlarni birlashtiruvchi, madaniy muloqotni ta'minlovchi va yosh avlodda ma'naviy tuyg'ularni tarbiyalovchi maskan vazifasini ham bajargan. Tarixan shakllangan qarashlarga ko'ra ziyorat odobi shakllangan bo'lib [5. B.10], bu yosh avlodni tarbiyalash va mentalitetni shakllantirishda o'ziga xos o'rin tutadi.

Ziyorat masalasi bevosita din bilan uzviy bog'liq holda ko'zga tashlanadi. Din inson va olam munosabatlarini ilohiy nuqtayi nazardan izohlaydigan, mavjudotning yaratilishi va hayot mohiyatini anglatuvchi dunyoqarash tizimidir. U insonning ma'naviy yetuklikka intilishi, ezgulik va adolat g'oyalarga sadoqatini ta'minlovchi muhim tarbiyaviy omil hisoblanadi.

Barcha dinlar insonni yaxshilik, tinchlik, hamjihatlik va adolat yo'liga da'vat etadi. Din ta'limotlariga ko'ra, inson hayotining asosiy maqsadi — ezgu ishlar orqali ma'naviy yuksalish va oxiratda saodatga erishishdir. Shu nuqtayi nazardan din faqat ibodat tizimi emas, balki axloqiy va ijtimoiy munosabatlarning ham asosiy mezoni sifatida namoyon bo'ladi [6. B.138].

Muqaddas qadamjo va ziyoratgohlar insonning dunyoqarashi, e'tiqodi hamda ma'naviy tafakkurini shakllantirishda chuqur tarbiyaviy va ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Ular nafaqat diniy e'tiqod manbai, balki inson ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi, axloqiy me'yorlarni mustahkamlaydigan muhim ijtimoiy institut sifatida namoyon bo'ladi.

Ziyoratgohlarning tabiiy mavjudligi bilan bir qatorda, ular yoshlar ongida ilohiy qudrat, poklik va muqaddaslik timsoli sifatida qabul qilinadi. Shu bois, ziyorat amali davomida yosh avlod o'zini tutish, odob-axloq va madaniyat masalalariga alohida e'tibor beradi. Masalan, ziyoratgoh hududiga osoyishta kirish, baland ovozda gapirmaslik, kulmaslik, hurmat bilan yurish, kiyinishda soddalik va poklikni saqlash kabi xatti-harakatlar nafaqat diniy talab, balki ma'naviy kamolotga da'vatdir. Ushbu yashirin, ammo qat'iy me'yorlar yoshlarning o'zini tuta bilish, o'zaro hurmat va itoatni qadrlash, muqaddas qadriyatlarga ehtirom bilan munosabatda bo'lish kabi fazilatlarini shakllantiradi [7.].

Bundan tashqari, ziyoratgohlarda o'tkaziladigan marosim va an'analar ham yoshlarning ijtimoiy faolligi hamda ruhiy holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Jamoaviy duolar, niyatlar, qurbonlik va hayr-sahovat tadbirlari jarayonida insonlarda birdamlik, hamjihatlik, mehr-oqibat va kamsuqumlik kabi ijobiy fazilatlar mustahkamlanadi. Bu jarayonlar yoshlarni o'zgalarga nisbatan hurmatli, sabr-toqatli va mas'uliyatli bo'lishga undaydi. Shunday qilib, muqaddas qadamjo va ziyoratgohlar nafaqat diniy e'tiqod markazlari, balki ma'naviy tarbiya, axloqiy me'yorlarni shakllantirish va jamiyatda bir-birini qadrlash madaniyatini rivojlantiruvchi muhim maktab sifatida e'tirof etilishi lozim [7].

Tadqiqot natijalari ziyoratgohlarning ijtimoiy va ma'naviy funksiyalarini chuqur yoritib beradi. Ziyorat amaliyoti nafaqat diniy tajriba sifatida, balki yoshlarda madaniy o'zlikni anglash, tarixiy xotirani mustahkamlash va milliy qadriyatlarga hurmat ruhini shakllantirishning muhim omili sifatida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, yoshlar tomonidan ziyoratgohlarga tashrif buyurish jarayoni ularning jamoaviy ongini, hamjihatlik tuyg'usini va fuqarolik mas'uliyatini kuchaytiruvchi ijtimoiy-psixologik jarayon sifatida e'tirof etiladi. Shuningdek, ziyoratgohlarning tarbiyaviy salohiyati ularning tashkiliy hamda metodik jihatdan to'g'ri yo'lga qo'yilishi bilan bevosita bog'liq bo'lib, ziyoratlar yosh avlodning shaxsiy kamoloti va milliy o'zlikni anglash jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA. Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, ziyoratgohlar va muqaddas qadamjolar yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalashning noyob manbai bo'lib, ular orqali yoshlar nafaqat o'z tarixi va madaniyatini o'rganadi, balki milliy kimligini anglash, Vataniga sadoqat va xalqining kelajagi uchun mas'uliyat hissini rivojlantirishi mumkin. Ziyoratgohlarning to'laqonli pedagogik potentsialidan foydalanish orqali biz yosh avlodni nafaqat bilimli, balki ma'naviy jihatdan boy, vatanparvar va milliy qadriyatlarga sadoqatli shaxs sifatida tarbiyalashimiz mumkin. Ammo buning uchun ziyoratgohlarning tarbiyaviy faoliyatini tizimli va muntazam ravishda tashkil etish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, maxsus kadrlar tayyorlash zarur. Bu nafaqat bugungi kun, balki kelajagimiz uchun ham strategik ahamiyatga ega bo'lgan muhim vazifadir. Kelajakda ziyoratgohlarning tarbiyaviy ahamiyatini oshirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish, ularning turli yosh guruhlari va ijtimoiy guruhlar uchun samaradorligini o'rganish, shuningdek zamonaviy axborot texnologiyalari bilan uyg'unlashtirilgan yangi metodikalarni ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ummataliyev S. Globallashuv sharoitida yoshlarni milliy ruhda tarbiyalash – dolzarb masala / <https://www.iiu.uz/oz/news/3843>.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 15-fevraldagi 120-sonli "Muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlar, masjidlar va qabristonlarni obodonlashtirish ishlarini samarali tashkil etish to'g'risida"gi qarori.
3. Odilovich O. Y. Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash mezonlari. / ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 6 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 DOI: 10.24411/2181-1385-2021-01132 Academic Research, Uzbekistan 880 www.ares.uz
4. Mamatov J. Q. Pilgrimage Etiquette In Shrines: Harmony Between Tradition, Faith and Modernity Academicia Globe: Inderscience Research Vol: 5, No 4, 2025, Page: 1-6
5. Мирзо Аҳмад Хушназар. Қабристон зиёрати одоби... –
6. Абидова З. Хоразм воҳаси зиёратгоҳлари ва қадамжолари: тар. фан. бўйича фал. док. (PhD) учун дисс. автореф. – Тошкент. – Б. 174.
7. Dala yozuvlari. Namangan viloyati tumanlari. 2024-2025-yillar.

Нуриддинов Абдулвоҳидхон Орифхўжаевич,

Наманган давлат университети “Ижтимоий фанлар” кафедраси доценти,
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).
abdulvohidjon.nuriddinov@mail.ru

МАХДУМИ АЪЗАМ НИКОҲ ВА ОИЛА ҲАҚИДА

Резюме: А.Нуриддинов. Махдуми Аъзам никоҳ ва оила ҳақида. Ушбу мақолада муаллиф тасаввуф тариқатининг йирик намояндаси Махдуми Аъзамнинг “Асрор-ун-никоҳ” рисоласи мисолида Ислом динидаги оила ва никоҳ масалалари хусусида Қуръони карим ва ҳадиси шарифга асосланган қарашларини таҳлил этган ҳамда бугунги кунда долзарб бўлган баркамол инсонни тарбиялашда оила тузилмасининг аҳамиятини кўрсатиб беришга ҳаракат қилган.

Калит сўзлар: Никоҳ, оила, оят, ҳадис, жамол, жалол, ақим, ибодат, издивож, касрат, таълим, тарбия, баркамол инсон.

МАХДУМИ АЪЗАМ О СЕМЬЕ И БРАКЕ

В данной статье автор на основе анализа трактата “Асрор-ун-никоҳ” (“Тайны брака”) выдающегося представителя суфийского течения Махдуми Аъзама, стремился проанализировать и показать взгляды мыслителя о браке и семье основанные на учении священного Корана и высказывании пророка(сав) и значении семьи в воспитании и формировании зрелого поколения.

Ключевые слова: Брак, семья, оят(божьи чудо), ҳадис (высказывания пророка), божье красота, могущество, нерожающая женщина, молитва, женитьба, умножения, учения, воспитания, зрелый человек.

Бугунги янгиланаётган Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий ислохотлар ва демократик-фуқаролик жамиятни бунёд этилаётган айни бир замонда, тасаввуф алломаларининг инсонни ҳам руҳан ҳам жисмонан поклянишини тарғиб қилган ғоялари, оилавий ҳаёт таҳлилига бағишланган асарлари маънавий-жисмоний соғлом авлодни тарбиялашдек муҳим вазифаларни амалга оширишда муҳим назарий манба бўлиб хизмат қилади. Шу жиҳатдан олганда Ислом динининг инсонпарварлик, адолатпарварлик моҳияти тарғиботида улкан ҳисса қўшган тасаввуф таълимотининг йирик намояндаси Сайид Аҳмад ибн Мавлоно Жалолиддин Хожагий-Косоний-Махдуми Аъзамнинг умумбашарий қадриятларга асосланган оила ва никоҳ муқаддаслиги, инсон камолоти, жамият барқарорлиги ва тарбиявий аҳамиятга эга ғоялари салмоқли ўрин эгаллайди.

Никоҳ ва оиланинг шаклланиш масаласи, унинг жамиятдаги ўрни ва аҳамияти қадим замонлардан кўплаб файласуф олимлар ва мутафаккирлар, давлат арбоблари ҳамда адиблар диққатини ўзига жалб этиб келган. Биринчи Президентимиз И.Каримов таъбири билан айтганда: “Бу ёруғ оламда ҳаёт бор экан, оила бор. Оила бор экан, фарзанд деб аталмиш бебаҳо неъмат бор. Фарзанд бор экан, одамзот ҳамиша эзгу орзу ва интилишлар билан яшайди”⁶.

⁶ Каримов. И. Юсак маънавият – енгилмас куч. Тошкент, “Маънавият”, 2008, -Б.56.

1-SHO'BA. YOSH AVLODDA MILLATLARARO TOTUVLIK TUSHUNCHASI:
MUAMMO VA ECHIMLAR

1. Karimov Bobir Sharopovich FASILITATIV QADRIYATLAR MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIKNING MUHIM OMILI.....	10
2. Izzatillayev Otabek Olimjonovich O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA BAG'RIKENGLIK MADANIYATI VA "YUMSHOQ KUCH" SIYOSATI: SOTSIOLOGIK TAHLIL.....	12
3. Rahimboeva D. A. YOSH AVLODNI MILLATLARARO TOTUVLIK RUHIDA TARBIYALASHDA OILAVIY MUNOSABATLAR VA AYOLLARNING O'RNI.....	19
4. Ortiqov Yosin Abdulboqiyevich SOVET DAVRIDA MILLAT NAZARIYASI VA TARIXIY NARRATIVLARNING SIYOSIY INSTRUMENTALLASHTIRILISHI (Iosif Stalinning "Marksizm va millat masalasi" asari misolida).....	23
5. Axmedova Iroda Shaxitbekovna RADIKALIZMGA QARSHI G'OYAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA DERADIKALIZM JARAYONLARI.....	29
6. Karimjonova Gulshanoy Sherali qizi MA'NAVIY TARAQQIYOT OMILI SIFATIDA MILLIY VA DINIY QADRIYATLAR.....	34
7. Tashayev Latif Abduraxmonovich YOSHLAR IDENTIKLIGINI MILLIY QADRIYATLAR NEGIZIDA TARBIYALASH MEXANIZMLARI.....	37
8. Abdurahimova Shirinoy Shermirza qizi MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIK-KELAJAK TARAQQIYOTINING MUHIM OMILI.....	41
9. Abdullayeva Ozoda Odiljon qizi, Abdumannobova Dilshoda Abdurauf qizi, Buriyeva Umida Baxriddin qizi, Xamrayeva Sunbula Dilshod qizi, Kasimova Venera Faraxad qizi, Sobirjonov Baxromboy Abdurashid o'g'li PEDAGOGIK JARAYONDA YOSHLARNI BAG'RIKENGLIK VA TOTUVLIK QADRIYATLARIGA YO'NALTIRISH.....	43
10. Akayeva Marapat Abduhalikovna MARKAZIY OSIYODA HAMKORLIK VA MILLATLARARO TOTUVLIK: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	47
11. B.B.Mallabayev GLOBAL IJTIMOYIY MAKONDA DESEKULYARIZATSIYA VA RESEKULYARIZATSIYA JARAYONLARINING YEVOLYUTSIYASI.....	52
12. Hakimov U. O'ZBEKISTON: MILLATLARARO TOTUVLIK, QO'SHNICHILIK MADANIYATI VA MADANIY UYG'UNLIK MAKONI.....	55
13. Inamov Qodir Tursunovich MILLIY –MADANIY MARKAZLAR FAOLIYATIDA MILLATLARARO TOTUVLIK G'OYASINING SINGDIRILISHI.....	58
14. Muydinova Moxira Mukumjonovna MILLATLARARO TOTUVLIK JAMIYAT BARQARORLIGINING MUHIM OMILI.....	62
15. Xoliqulov Muhammad Qaxor o'g'li MARKAZIY OSIYO MAMLUKATLARIDA SIYOSIY INTEGRATSIYA DINAMIKASI VA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINING FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	65

16. Исмоилова Нигорахон Усмонжановна СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ.....	67
17. То'xtarov Ismatullo MILLATLARARO TOTUVLIK VA IJTIMOYIY TARAQQIYOT.....	71
18. O'rmonjonova Dilnozaxon Muhammadjon qizi O'ZBEKISTONDA MAHALLA INSTITUTINING YOSHLARNI MILLATLARARO TOTUVLIK RUHIDA TARBIVIALASHDA TUTGAN O'RNI VA ZAMONAVIY IJTIMOYIY ISH TIZIMLARI BILAN INTEGRATSIYASI.....	74
19. Ravshanov Abbosjon Axmat O'g'li DESIGNING A FRAMEWORK FOR CULTIVATING THE LOGICAL AND PSYCHOLOGICAL THINKING SKILLS OF CHESS LEARNERS.....	79

2-SHO'BA. YANGI O'ZBEKISTONDA DINIY BAG'RIKENGLIK: ZARURIYAT VA ISTIQBOLLAR

1. Maxkamov Qodirjon Odiljonovich FUQAROLIK JAMIYATI INCTITUTLAPINING MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	84
2. S.D. Boltabayev IJTIMOIY DAVLAT KONSEPSIYASIDA DINIYLIK VA DUNYOVIYLIK AYRIM MULOHAZALAR.....	86
3. Иқболжон Орзиев АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТДА ДИНИЙ ВА ДУНЁВИЙ ҚАДРИЯТЛАР МУВОЗАНАТИ: СЕКУЛЯРИЗМ ОМИЛИ.....	91
4. Muxtorov Karimbek Boymirza o'g'li NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNING JAMIYATGA INTEGRATSIYASI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA XALQARO AMALIYOT QIYOSIY TAHLILI.....	95
5. Nematova Orzigul Axmedovna YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA HUSNI-XULQ BAG'RIKENGLIKNI SHAKLLANTIRUVCHI MA'NAVIY MEZON.....	99
6. Tashxodjayev Murodjon Valijonovich YANGI O'ZBEKISTONDA DUNYOVIYLIK - BAG'RIKENGLIKNING ASOSIDIR.....	103
7. Teshaboyev Abbos Xoldorjon o'g'li FUQAROLIK JAMIYATI VA IJTIMOYIY INSTITUTLAR TUSHUNCHASINING IJTIMOYIY-FALSAFIY TAHLILI.....	107
8. Beshimov Xamidjon Sayidovich MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA'MINLASH VA INSON QADRINI OSHIRISHDA KASABA UYUSHMALARINING ROLI.....	111
9. Akmal Gadaymurodovich Abdullayev IBN SINONING DAVLAT VA JAMIYAT BOSHQARUVIGA DOIR SOTSIOLOGIK TA'LIMOTLARI.....	115
10. Ravshanov Abbosjon Axmat O'g'li JISMONIY TARBIVIA KADRLARINING KASBIY VA MILLIY-GUMANITAR SALOHIYATINI OSHIRISH.....	118
11. Nasridinov Yigitali Borataliyevich GLOBAL AXBOROT MAKONIDA SEKULYAR MODERNIZATSIYA VA DINIY AN'ANALAR INTEGRATSIYASI.....	123
12. Eraliyev Nodirbek Muhammadjon o'g'li MINTAQAVIY BARQARORLIK VA TARAQQIYOTDA O'ZBEKISTONNING GEOSIYOSIY ROLI.....	127
13. Oybek Olimjonov JADID MEROSIDA MILLIY BIRLIK VA BAG'RIKENG SIYOSIY UYG'UNLIK.....	130

14. Rustamov Rahmonjon	
MADANIYAT TRANSFORMATSIYASI: GLOBALLASHUV, DIN VA DUNYOVIYLIK.....	135
15. Mamatov Jasurbek Qodirqul o'g'li	
YOSH AVLODNI MILLIY RUHDA TARBIYALASHDA ZIYORATGOHLAR VA MUQADDAS QADAMJOLARNING O'RNI.....	138
16. Нуриддинов Абдулвоҳидхон Орифхўжаевич	
МАХДУМИ АЪЗАМ НИКОҲ ВА ОИЛА ҲАҚИДА.....	142
17. Mirzaxalov Sardorbek Jamoliddinovich	
MILLATLARARO TOTUVLIK — O'ZBEKISTON TARAQQIYOTINING ASOSASI.....	146
18. To'xtarov Xurshid Ismatullayevich	
DINIY BAG'RIKENGLIK VA AQIDAPARASTLIK.....	148

3-SHO'BA. GLOBALLASHYOTGAN DUNYONING IJTIMOY MANZARASI

1. Sodirjonov Muxriddin Mahamadaminovich	
JADID MA'RIFATI: BAG'RIKENGLIK VA HAMJIHATLIK TALQINI.....	152
2. Yunusov Kamaldin Abzalovich	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA MARKAZIY OSIYO MINTAQASIDA MILLATLARARO TOTUVLIK VA HAMKORLIKNI TA'MINLASHGA ILMIY-INNOVATSION YONDASHUV.....	157
3. Qozoqov Sobirjon Zokirjonovich	
TADBIRKORLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA MILLATLARARO BAG'RIKENGLIKNING O'RNI.....	161
4. Norbekov Suhrob Farxod o'g'li	
SHARQIY SLAVYAN DIASPORASI VA MAHALLIY AHOLI O'RTASIDAGI MADANIY MULOQOT HAMDA INTEGRATSIYA: 1918–1924 YILLARDA MILLATLARARO TOTUVLIKNING TARIXIY MODEL.....	163
5. Turayev Abrar Saloxiddinovich	
NEOKONSERVATIV YO'NALISHDAGI “AQL MARKAZLAR”NING MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIK TAMOYILLARIGA MUNOSABATI.....	170
6. Normatov Sanjar Abdug'ani o'g'li	
GLOBALLASHUV DAVRIDA MILLATLARARO TOTUVLIK TAMINLASHDA MULOQOT MADANIYATINING AHAMIYATI.....	173
7. Abdullayeva Zarifaxon	
O'ZBEKISTONNING MINTAQAVIY BARQARORLIK VA TARAQQIYOTDAGI O'RNI.....	176
8. Jo'rayev Akbarali	
JAMIYATNING YANGI RIVOJLANISH BOSQICHIDA IJTIMOY - MADANIY QADRIYATLAR USTUVORLIGI.....	180
9. Nuriddinov Manasbek Nasriddin o'g'li	
CHEGARA SIYOSATIDAN STRATEGIK HAMKORLIK SARI: O'ZBEKISTON–QIRG'IZISTON MUNOSABATLARINING ZAMONAVIY BOSQICH.....	184
10. Xolmatov G'ayratjon Muxtoralievich, Tojiboyeva Fotimaxon Akmalxon qizi	
JADIDLARNING YOSHLAR TARBIYADAGI O'RNI VA PEDAGOGIK QARASHLARI.....	188
11. Abduvaliyeva Jasmina	
DINIY BAG'RIKENGLIK – TINCHLIK VA TOTUVLIK GAROVI.....	191
12. Axmadjanova Muazzam Islomjanovna	
GLOBALLASHUV JARAYONIDA YOSH AVLODNI MILLATLARARO TOTUVLIK RUHIDA TARBIYALASHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	193
13. Nabiyeva Maftuna Abduraximovna	
KONSTITUTSIYADA MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIK SIYOSATI.....	196

14. Mixliyeva Gulshoda Zarip qizi	
THE ROLE OF HUMANITARIAN SCIENCES IN EDUCATING RESPONSIBLE PERSONS IN SOCIETY.....	198
15. O'razova Muxlisa	
AN'ANAVIY QADRIYATLAR VA TARIXIY XOTIRANING BAG'RIKENGLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI.....	201
16. To'xtarov Ismatullo	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT VA DIN MUNOSABATLARINING TOLERANTLIK TAMOYILI.....	205
17. Nurmuxamadova Dilobar Muhammadrasul qizi	
GLOBALASHUV SHAROITIDA MILLATLARARO TOTUVLIK VA BAG'RIKENGLIK TAMOYILLARINING IJTIMOYIY-MADANIY TALQINI.....	208
18. Xolmirzayev Xayrullo Lutfillojon o'g'li	
MULLA SHAMSIDDIN SHAVQIY MEROSIDA MILLATLARARO TOTUVLIK MASALASI.....	211
19. Boydedayev Dostonbek Xusniddin o'g'li	
MARKAZIY OSIYODA BIRLIK MASALASI VA UNING ISTIQBOLLARI.....	213
20. Rafiqova Gulnoza Valijonovna	
O'ZBEKISTON VA TURKMANISTON MUNOSABATLARINING SIYOSIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	216

4-SHO'BA. RAQAMLI JAMIYATDA BAG'RIKENGLIK MADANIYATI TRANSFORMATSIYASI

1. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich	
TOLERANTLIK QADRIYATI TRANSFORMATSIYASI.....	223
2. I.A.Ikramov	
MILLIY IJTIMOYIY XOTIRANI SHAKLLANTIRISH: TARIXIY MEROS, MADANIY UZVIYLIK VA ZAMONAVIY JARAYONLAR.....	228
3. Akramova Gulrux Alihanovna	
EMOTSIOANL-PSIXOLOGIK BARQARORLIK TUSHUNCHASI VA UNING SHAKLLANISHI.....	232
4. Dilfuza Sharifovna Egamova	
RAQAMLI SIVILIZATSIYA KONTEKSTIDA MILLATLARARO TOTUVLIK VA BAG'RIKENGLIK MADANIYATINING O'ZGARISH DINAMIKASI.....	235
5. Qozoqov Sobirjon Zokirjonovich	
MILLATLARARO BAG'RIKENGLIKNI TADBIRKORLIK AXLOQIGA TA'SIRI.....	240
6. Safarova Jasmina Alisher qizi	
OILAVIY NIZOLAR TURLARI VA VUJUDGA KELISH SABABLARI.....	242
7. Xodjayev Dilshod Xamidxonovich	
CHET TILI O'RGANISH MAQSADIDA MUTOLAA QILINADIGAN XORIJIY BADIY ADABIYOTLARNING O'QUVCHINING KOMILLIGIGA TA'SIRI.....	246
8. Nematova Orzigul Axmedovna	
YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA HUSNI-XULQ BAG'RIKENGLIKNI SHAKLLANTIRUVCHI MA'NAVIY MEZON.....	250
9. Qosimova Nigina	
RAQAMLI JAMIYATDA INSON QADRI, TOTUVLIK VA BAG'RIKENGLIK.....	255
10. Qurbonova Komila	
MILLIY O'ZLIK VA MA'NAVIY MEROSNING GLOBALASHUV DAVRIDAGI TRANSFORMATSION TALQINI.....	259
11. A. A. Turaqulov	
XXI ASR: FUTBOL VA DINIY BAG'RIKENGLIK.....	262

12. Hamdamov Jamshid	
YANGI O'ZBEKISTONDA MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-FALSAFIY ASOSLARI.....	265
13. A. Абдуллазизов	
ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	269
14. Бахром Джамолович Джалолов	
ЎЗБЕКИСТОНДА ВИЖДОН ЭРКИНЛИГИ МАСАЛАСИ: КЕЧА ВА БУГУН.....	273
15. Qoraboyev Sherzodbek Raximovich	
MASJIDLAR FAOLIYATI VA DINIY BAG'RIKENGLIK MASALASI.....	278
16. Choriyev Jo'raqul Gafforovich	
MILLATLARARO KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYA TUSHUNCHASI VA TALABA SHAXSINI SHAKLLANTIRISHDAGI O'RNI.....	282
17. Мухиддинова Шахноза Анваровна	
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ «ЦИФРОВОЙ УЗБЕКИСТАН-2030».....	287
18. Habibjonova Nodira Shavkat qizi	
OILAVIY MUNOSABATLARNING YOSH AVLODNI TARBIVYALASHDAGI IJTIMOIIY FALSAFIY ANAMIYATI.....	292
19. Mavludaxon Jo'raboy qizi Jo'rayeva	
THE TRANSFORMATION OF THE TOLERANCE IN DIGITAL SOCIETY.....	296
20. Ibrohimova Mohidil Murotali qizi	
RAQAMLI JAMIYATDA AYOL SHAXSINING TRANSFORMATSIYALASHUVI.....	299
21. G'ofurov Nizomjon Oktyabrovich	
BAG'RIKENGLIK – IJTIMOIIY-MADANIY BARQARORLIK KAFOLATI.....	302
22. Dexkanov Narimon Burxanjanovich	
JADIDLAR QARASHLARIDA MILLATLARARO TOTUVLIK VA SIYOSIY UYG'ONISHNING IJTIMOIIY-FALSAFIY ASOSLARI.....	304
23. Қўзиев Ғайрат Собитович	
ЭТНОСОЦИАЛ ОМИЛЛАР ВА ИНСОН КАПИТАЛИ РИВОЖИ.....	309
24. Mavlanov Xusanboy Abdurohim o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY QADRIYATLAR VA INTELLEKTUAL SALONIYAT UYG'UNLIG.....	315
25. Севара Акрамова, Сурайё Дехқонова	
ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ ОЙЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАРИДА САБР-ТОҚАТ ФАЛСАФАСИНING ИЖТИМОИЙ АСОСЛАРИ.....	320
26. Adxamjonova Rayxona	
MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIK DEMOKRATIK JAMIYAT QURISHNING ASOSIY OMILI.....	325
27. Чубоева Озодахон Кувонбековна	
ЎЗБЕКИСТОНДА ДИН-ДАВЛАТ МУНОСАБАТЛАРИ: ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР, МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ВА АМАЛИЁТ.....	327
28. Шерзодбек Махсудов, Абдурашид Мирзахмедов	
ТОЛЕРАНТЛИК ВА ИЖТИМОИЙ ТАРТИБНИНГ УЙҒУНЛИГИ.....	332
29. Мирзахмедова Дилрабо Махмудовна	
БОШЛАНҒИЧ СИНФ ДАРСЛАРИДА ТОЛЕРАНТЛИК КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ.....	335
30. Burxonjonova Dilmura Narimon qizi	
YOSHLAR ONGIDA TOLERANTLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA MEDIA VOSITALARINING O'RNI.....	341
31. Oripov Faxriddin Yo'ldashevich	
YOSHLAR EKOLOGIK MADANIYATINI YUKSALTIRISHDA DINIY QADRIYATLARNING O'RNI.....	345

“Millatlararo totuvlik va diniy bagʻrikenglik – kelajak taraqqiyotining muhim omili” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallar toʻplami (Namangan sh., 14 noyabr 2025) / masʼul muh. Q.O.Maxkamov. – Namangan: NamDU, 2025. – 355 b.

KONFERENSIYA TAHRIRIYAT KENGASHI:

XAYDARALIYEV SHUHRATJON ABDULAZIZOVICH

FALSAFA FANLARI DOKTORI (DSc), V.B. PROFESSOR (NAMANGAN, OʻZBEKISTON)

NORQOʻZIYEV SODIQJON XAKIMOVICH

FALSAFA FANLARI NOMZODI, DOTSENT (NAMANGAN, OʻZBEKISTON)

ABDULAZIZOV ABDOVOXID XABIBULLAYEVICH

SOTSILOGIYA FANLARI NOMZODI, DOTSENT (NAMANGAN, OʻZBEKISTON)

NURIDDINOV ABDOVOXID ORIFXOʻJAYEVICH

FALSAFA FANLARI BOʻYICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), DOTSENT (NAMANGAN, OʻZBEKISTON)

ORTIQOV YOSIN ABDULBOQIYEVICH

TARIX FANLARI BOʻYICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), DOTSENT (NAMANGAN, OʻZBEKISTON)

MUYDINOVA MOXIRA MUKUMJANOVNA

SOTSILOGIYA FANLARI BOʻYICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), (NAMANGAN, OʻZBEKISTON)

QOZOQOV SOBIRJON ZOKIRJONOVICH

SOTSILOGIYA FANLARI BOʻYICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), (NAMANGAN, OʻZBEKISTON)

TURAQULOV AKMALJON ANVAROVICH

FALSAFA FANLARI BOʻYICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), (NAMANGAN, OʻZBEKISTON)

MIRZAXOLOV NODIRBEK TOJIBOYEVICH

FALSAFA FANLARI BOʻYICHA FALSAFA DOKTORI (PHD), (NAMANGAN, OʻZBEKISTON)

DIZAYNER:

@DEVODASDESIGN

[HTTPS://NAMDU.UZ](https://namdu.uz)